

Història

1868. Un viatge pel Baix Empordà en temps de revolució

Dolores Agüera (Historiadora)

Continuant el fil de la meva col·laboració a la darrera publicació sobre viatges i viatgers pel Baix Empordà dels segles XVI al XIX, vaig considerar que, per la seva singularitat i excepcionalitat, el viatge que l'any 1868 va realitzar per terres empordaneses el periodista i etnòleg francès Élie Reclus, poques setmanes després de l'alçament que va obligar a la reina Isabel II a exiliar-se, mereixia un article a banda. L'objectiu principal d'aquest viatge era seguir de prop els esdeveniments que s'anaven succeint al país com a resultat del triomf de l'anomenada "gloriosa" revolució de setembre de 1868.

El llibre *Impresiones de un viaje por España en tiempos de Revolución* es contextualitza en l'interval que comprèn les setmanes següents al cop d'estat que va tenir lloc a Cadis el mes de setembre de 1868 i els

mesos posteriors a les eleccions constituents de gener de 1869. El llibre recull algunes de les anotacions que Reclus va prendre durant el període que acompanyà a l'escriptor i polític Fernando Garrido en el seu recorregut propagandístic en motiu de les esmentades eleccions. El fet que les notes del viatge s'anessin publicant en forma d'articles a la revista francesa *Revue Politique* ha estat especialment determinant en la conservació dels relats i en la seva posterior publicació.

El context

Al llarg de la primera meitat del segle XIX, la situació d'instabilitat política, les successives crisis econòmiques d'àmbit internacional i nacional que repercu-

tien en el creixement del sector industrial, especialment a Catalunya, i les males collites van submergir al país en una greu crisi política, econòmica i social. La corona s'havia convertit en un poder intervencionista en els processos polítics actuant al seu propi caprici i, sovint, sense ordre ni concert. El poder estatal havia esdevingut monopoli exclusiu d'una reduïda elit de la societat que exclouïa la petita burgesia i les classes populars. La creixent insatisfacció de diferents sectors de la

Barranco, J. G. (1800): *Gerona (fragment)*. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

societat espanyola motivada per aquesta conjunció de factors va contribuir, ara fa exactament 155 anys, a que al mes de setembre de 1868, sota les consignes "Abajo lo existente" i "Abajo los Borbones", la badia de Cadis es convertís en l'escenari d'una més de les nombroses insurreccions militars que al llarg del segle XIX s'anaren succeint al país.

Als artífexs de l'alçament, Joan Baptista Topete i als generals Joan Prim i Francisco Serrano, se'ls uniren ràpidament les autoritats i la població de tot un seguit de pobles i ciutats, fet que afavorí la victòria dels militars insurrectes sobre les tropes reials a la Batalla d'Alcolea el dia 28 de setembre de 1868. Donades les circumstàncies i tal com s'anaven desenvolupant els esdeveniments, la reina Isabel II, que es trobava gaudint de les seves "vacances estivals" al País Basc, va optar per emprendre el camí cap a l'exili amb destinació París, sota la protecció de Napoleó III i la seva esposa d'origen espanyol, Eugènia de Montijo.

La població va viure els primers moments de la revolució amb gran entusiasme, amb celebracions al carrer on es produïen escenes de fraternitat entre els manifestants. L'himne de Riego sonava arreu i la caiguda de la corona va ser celebrada entre gresca i aplaudiments¹. A partir d'aquell moment, els governs municipals de les principals poblacions del país foren substituïts per les anomenades juntes revolucionàries. Aquestes, més afins a la voluntat del poble, contagiades les unes per les altres, començaren a publicar manifestos proclamant la llibertat de premsa, de reunió, d'associació, d'ensenyament, de culte; així mateix, legislaren a favor de l'abolició de la pena de mort, de la derogació dels impostos més impopulars, de la defensa del sufragi universal masculí i de l'autonomia dels municipis².

En aquest sentit, a tall d'exemple, és il·lustrativa la constitució de la junta revolucionària de Palafrugell el dia 30 de setembre de l'any 1868³: "Reunidos en el salon de sesiones de la Casa capitular de la misma los individuos del ayuntamiento anotados al margen bajo la presidencia de la Junta revolucionaria que la componen los señores D. Martin Serra y Bofill, D. Francisco Prats, D. Martin Serra y Ramon, D. Joaquin Avelli y D. Miguel Avelli. Estos últimos cinco señores, en pleno consejo han acordado por unanimidad lo siguiente: 1 Destitución de todo cargo

público administrativo de las personas que antes de esta fecha lo estaban ejerciendo. 2 y último: Queda desde hoy constituida la Junta revolucionaria cuyos individuos la componen los citados señores. Abajo lo existente, viva la libertad, sufragio universal, cortes constituyentes, viva el pueblo".

Paral·lelament a la constitució de les Juntes Revolucionàries arreu del país, s'instituí un govern provisional a Madrid integrat principalment pels autors de l'alçament i per diversos membres de la coalició progressista i unionista, quedant-ne al marge els demòcrates. En un primer moment, l'objectiu principal d'aquest govern seria aconseguir la dissolució de les Juntes Revolucionàries i obtenir el control del poder. De fet, com quedaria de manifest a posteriori, els membres del govern provisional poc en tenien de revolucionaris, i el que cercaven amb el "simulacre" de revolució, com tantes altres vegades va ocórrer a l'Europa del segle XIX, era estar en possessió del poder per realitzar exclusivament les reformes polítiques i econòmiques que s'ajustessin als interessos de la burgesia i per extensió, als del capitalisme, sense que aquestes mesures suposessin un veritable canvi per a la classe obrera⁴.

En aquest sentit, mentre el govern provisional convocava eleccions per a mitjans de gener de 1869, les primeres que es celebrarien a Espanya per sufragi universal masculí directe, en diverses ciutats, especialment en el litoral mediterrani, com a conseqüència de la inclinació monàrquica d'alguns membres del govern es produïen manifestacions i enfrontaments fortament reprimits per les forces governamentals. Cal tenir en compte que aquella revolució el poble l'entenia en clau republicana. El republicanisme, fins el

moment minoritari, va emprendre embranzida. La societat demanava un canvi estructural i el republicanisme oferia aquesta possibilitat, una millora en la vida miserable que patia gran part de la població⁵. La lluita electoral es traslladaria al carrer: carlins, monàrquics i republicans volien mesurar la seva força a les urnes, per aquest motiu els mítings propagandístics esdevindrien una magnífica fórmula de presentació dels candidats. I és en aquest punt que els protagonistes d'aquest l'article inicien el seu recorregut electoralista en pro de la república per les comarques gironines.

Padró, T. (1869): Prim a bordo de la Fragata Zaragoza. Museo Nacional del Romanticismo. Catàleg La Gloriosa

Els personatges

Élie Reclus va néixer a Sainte-Foy-la-Grande, al departament de la Gironda, l'any 1827; fill d'un pastor protestant i membre d'una família nombrosa de catorze fills, Reclus va ser educat en un entorn religiós i escolaritzat en un col·legi alemany. Germà gran de l'eminent geògraf anarquista Elisée Reclus, amic de Bakunin i també de Marx, Élie Reclus fou un actiu militant anarquista, circumstància que el portaria a ser testimoni i alhora paríctic de moltes de les revolucions que varen tenir lloc a la tumultuosa Europa del segle XIX⁶.

Reclus va viatjar a Espanya, possiblement enviat per Bakunin, com a emissari i divulgador de les doctrines de l'Associació Internacional dels Treballadors i acompanyà a Fernando Garrido en el seu viatge propagandístic al llarg de bona part de la geografia espanyola⁷. Quan l'any 1871 es va proclamar la Comuna de París va ser nomenat director de la Biblioteca Nacional. Al llarg de la seva carrera professional va destacar en l'estudi de l'etnologia, essent la seva obra més rellevant i emblemàtica *Els primitius*. Col·laborà com articulista en multitud de revistes i publicacions i continuà treballant a favor de la revolució fins a la seva mort, ocorreguda l'any 1904 a Brussel·les, on exercia de professor de mitologia comparada a la universitat⁸.

L'altre protagonista d'aquest viatge fou Fernando Garrido Tortosa (1821-1883). Escriptor, polític i viatger incansable, és reconegut com un entusiasta divulgador del socialisme. Nascut a Cartagena, Garrido amb vint anys es traslladà a Cadis, on iniciaria els seus primers contactes en publicacions de caire social. L'any 1845, amb la voluntat de participar de forma més activa en la política espanyola, es traslladà a Madrid, adherint-se al partit demòcrata. Autor, fundador i col·laborador de diverses obres i publicacions relacionades amb la política i les reformes democràtiques, en més d'una ocasió patí les conseqüències de la censura.

Va ser expatriat per liderar la societat secreta Los Hijos del Pueblo, establint-se a París i posteriorment a Londres, on continuaria els seus contactes amb cercles revolucionaris. De tornada a Espanya, participà en diferents accions i complots protestataris, fets que li comportaren diverses detencions i expulsions del país. A finals de 1860 va marxar a París per evitar patir presó per repartir propaganda republicana a Barcelona en plena visita de la reina Isabel II. Durant aquest període va tenir l'oportunitat de contactar amb personatges de la mida de Garibaldi o Bakunin.

El setembre de l'any 1868, motivat per l'atmosfera revolucionària que es respirava al país, va creuar la frontera. És en aquest moment que inicià el seu viatge propagandístic per terres catalanes a favor de la república

federal, acompanyat d'Élie Reclus i Giuseppe Fanelli.

Garrido fou considerat un dels activistes més destacats del republicanisme d'esquerres; cooperativista convençut, dedicà gran part de la seva vida a lluitar a favor de les classes més desfavorides i a la divulgació de la revolució social. Moriria a Còrdova l'any 1883.

El viatge

La crònica del viatge es basteix a partir de la descripció que fa Reclus de l'ambient polític que es respira al país com a conseqüència de l'èxit de l'alçament de 1868. Just en aquell moment el govern provisional de Madrid havia aconseguit el seu propòsit de dissoldre les Juntas Revolucionàries. El recorregut s'inicia a Barcelona, on Reclus percep des de la seva arribada l'atmosfera revolucionària que impregna la ciutat. El dia 3 de novembre, acompanyant a Fernando Garrido, inicien el viatge propagandístic cap a les contrades gironines.

Després d'un viatge en ferrocarril de gairebé quatre hores arriben a la ciutat de la Girona, "Immortal", qualificatiu que segons Reclus, els gironins donaven amb orgull a la ciutat. Garrido i els seus acompanyants foren rebuts a l'estació amb les aclamacions d'un nombrós grup de republicans. Garrido era molt conegut a la ciutat atès que havia viscut alguns anys a Girona. La gent el tractava amb familiaritat i simpatia pel carrer. Aquella nit s'allotjaren a casa de Pau

Caricatura de la reina Isabel II. Madrid, Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Arxiu Històric Nacional (AHG, leg. 3491, 415, doc 40)

Alsina, reconegut entre els seus contemporanis com un activista entusiasta republicà.

L'endemà partiren de Girona en dues tartanes i iniciaren l'itinerari amb destinació Cassà, Llagostera i Sant Feliu de Guíxols. Reclus evoca el paisatge que els guià tot el trajecte: *"Sol espléndido. El paisaje es transparente bajo un velo encantador de niebla. Colinas rocosas. Montañas arqueadas. Pero la vegetación es soberbia en las laderas de los torrentes casi secos"*.

En primer lloc, s'aturaren a Cassà de la Selva i posteriorment a Llagostera. Pel que es desprèn de la lectura, les poblacions on tenien previst fer els mítings estarien al cas de la seva arribada pel fet que allà on anaven centenars de persones els estaven esperant al ritme de l'himne de Riego i amb càntics a favor de la república federal i en contra de la monarquia.

Cap al tard, gairebé a l'arribada a la vila de Sant Feliu de Guíxols, una gentada els va rebre amb entusiastes aclamacions. La banda de música emplenava l'aire amb les notes del himne de Riego i una bandera roja, desplegada al vent, seguida d'una multitud de gent formant una doble filera de torxes, els guià cap la vila. Reclus observà com la flama de les torxes permetia distingir en la foscor les barretines catalanes i les camises garibaldines. Entre la multitud destacaven alguns nois vestits de mariners amb la paraula "republicà" gravada a la gorra i nombrosos joves, d'ambdós sexes, portant un braçalet o gorra amb les inicials R. F. (República Federal).

Conforme s'acostaven a la vila la doble filera de torxes s'anava engrandint i s'hi afegien més homes que els rebien amb branques d'oliveres. Reclus parla d'unes tres mil persones o fins i tot més. Els crits de "Visca la república federal" eren continus. Reclus expressa la seva emoció i, segons relata, per primera vegada percep una sensació que fins aquell moment mai havia experimentat. L'entrada a la vila va ser apoteòsica. El conferenciant i els seus acompanyants varen saludar la multitud des del balcó de l'ajuntament.

Després d'un breu descans a casa de Pere Caimó, l'orador, davant un concorregut i entregat auditori va

Fotografia d'Élie Reclus realitzada pel fotògraf Nadar a finals segle XIX

oferir el seu discurs. Un cop acabat l'acte, Garrido i la comitiva varen ser conduïts al casino La Constància i allà, entre altres qüestions, es debatí sobre la necessitat de separar Església i Estat i, a petició de les dones ganxones, es proposà sol·licitar al govern provisional l'aprovació del matrimoni civil.

L'endemà, després de passejar pel port, continuaren el viatge vorejant el camí de la costa. Reclus evoca el paisatge contemplat al llarg del camí. Descriu com els rajos de sol centellejaven sobre el mar blau, les formes de les roques, així com els camps d'oliveres, la silueta de les tortuoses figueres i les copes arrodonides dels pins en forma de para-sols. Els viatgers arriben a Calonge i Garrido, en paraules de Reclus, ofereix un dels millors

discursos del viatge. Segueixen el camí en direcció Palamós però a l'alçada de Sant Antoni es varen haver d'aturar. Explica Reclus, a tall d'anècdota, que a causa de la rivalitat entre les dues poblacions, i atès que no estava previst aturar-se a Sant Antoni, Garrido va haver d'improvisar un discurs a la sala de ball d'aquesta població per evitar que els seus veïns s'ofenguessin i acabessin tots votant l'opció monàrquica.

Tot seguit, de camí cap a Palamós, una multitud els esperava onejant dues banderes que obligà als visitants a inclinar-se com a mostra de respecte; la bandera espanyola i la dels Estats Units d'Europa. Reclus relata que entorn a aquestes banderes, símbol de l'aliança entre els estats, al so de l'himne de Riego i del repicar de les campanes, la República va fer la seva entrada triomfal a la vila.

A Palamós, a diferència d'altres llocs, les dones reivindicaren el seu dret a intervenir en els assumptes públics. Garrido, aprofitant l'ocasió, exposà totes les avantatges que la República oferia a les dones. Va encoratjar-les a deslliurar-se del jou del fanatisme i de la superstició, animant-les a que es sumessin a la petició de les dones de Calonge i de Sant Feliu a favor del matrimoni civil. Reclus afirma que el poble de Palamós estava entregat en cos i ànima a la revolució. Un cop acabat el míting, l'orador i els seus acompanyants abandonaren la vila rodejats d'una multitud al crit de

“Visca la República”.

El tràfec del viatge, l'entusiasme de les multituds i les emocions viscudes a cadascuna de les poblacions visitades pesaven en el cansament dels propagandistes. La següent parada seria Palafrugell, població industrial, comercial i marítima, baluard del cooperativisme de la província als ulls de Reclus. Allà, els obrers varen organitzar en honor de l'orador una serenata i, com a sorpresa, cantaren una poesia dedicada al treball, musicada per un compositor barceloní i que havia compost feia temps el mateix Garrido. Un cop efectuat el corresponent discurs, una rua de torxes encapçalada per una gran bandera vermella va acomiadar als camarades republicans.

El dia 6 de novembre, al migdia, Garrido i Reclus finalment arribarien a La Bisbal d'Empordà. Donat que era dia de mercat poca gent els esperava. Tampoc varen tenir una rebuda gaire cordial per part del “senyor de Forgas”⁹, diputat per la Bisbal i cap dels progressistes de la província de Girona, que amb la seva presència i al·legats monàrquics, pretenia aturar la propaganda republicana. Forgas i Garrido mantingueren un estira-i-arrotonsa en la defensa dels respectius ideals. Més tard, davant un auditori entregat, Garrido ofereix el seu discurs i tot seguit el fa el seu contrincant, el qual, segons afirma Reclus no tindria gaire bona acollida.

Finalment, tres dies més tard de la seva sortida de Girona, els activistes acaben el seu viatge per terres empordaneses i retornen al punt d'inici. Reclus emocionat per les experiències viscudes descriu el paisatge

que es desplega davant els seus ulls: “*Ante nosotros se levanta una triple cresta pirenaica. La primera, color violeta; la segunda, azul pálido, la tercera, blanca de nieve, resplandeciente en el azul del cielo. Era una visión del ideal. ¡Siempre más alto! ¡Siempre más bello!*”¹⁰. L'endemà, Garrido i Reclus, continuarien el seu recorregut cap a terres garrotxines.

Gràcies a les notes recollides al llarg d'aquest primer trajecte del viatge, Reclus transporta al lector a un moment particular de la història de les comarques gironines i en especial de les terres empordaneses. La singularitat i excepcionalitat del relat va més enllà de la descripció del paisatge, de la gent o de les poblacions. El que fa veritablement singular la narració és que ofereix, com si d'una pel·lícula es tractés, les imatges de tot el desplegament escenogràfic i simbòlic propi d'un moviment revolucionari amb la intensitat i vivesa que només poden transmetre els protagonistes dels fets.

Per tant, les anotacions de Reclus es poden presentar com el testimoni, únic i genuí, que escenifica l'esperança que centenars de milers de persones varen dipositar en els canvis que havia de portar la “gloriosa” revolució de 1868, promeses que, en molts casos, quedarien en una simple declaració d'intencions. No obstant, malgrat el triomf a les eleccions de gener de 1869 de la coalició monàrquica liberal, algunes de les expectatives generades per la revolució, si més no, es varen materialitzar en la modernització de l'administració de l'Estat, la liberalització de l'economia i la democratització de la vida social i cultural¹¹.

Fernando Garrido Tortosa

Notes:

- 1.- Valdeón, J., Pérez, J., Julià, S. (2015): *Historia de España*, Espasa Libros, pàg. 429.
- 2.- Ibid, pàg. 429.
- 3.- AMP. Llibre d'actes del ple de l'Ajuntament de Palafrugell (1858_1869), f. 464-465.
- 4.- Fontana, J. (1972): *Canvi econòmic i actituds polítiques. Reflexions sobre les causes de la revolució del 1868*, Recerques: història, economia, cultura, (2), pàg. 30.
- 5.- Ibid, pàgs. 432-433.
- 6.- Clara, J. (2003). *Excursions abans de l'excursionisme. Quatre recorreguts per terres gironines a mitjan segle XIX. D'Heras de Puig, Fénech, Reclus i Justo*. CCG edicions, Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines i Centre de Recerca d'Història Rural (ILCC-Secció Vicens Vives) de la Universitat de Girona, pàg. 13.
- 7.- Reclus, E. (2007): *Impresiones de un viaje por España en tiempos de Revolución. Del 26 de octubre de 1869 al 10 de marzo de 1869*, pàgs. 14-15.
- 8.- Clara, J. (2003). “Excursions abans de l'excursionisme...”, pàg. 14.
- 9.- Reclus es referia a Pere Forgas i Puig, industrial suro-taper, que fou diputat a les corts per la Bisbal i participà activament en la revolució de 1868.
- 10.- Reclus, E. (2007). “Impresiones de un viaje...”, pàg. 56.
- 11.- Valdeón, J., Pérez, J., Julià, S. (2015): *Historia de España*, pàg. 435.